

General Variables

Materiality

Methods of Composition

– Written

Inked
–with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

Specify type of paper
–Specify: Ordinaire

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Notes: Ibn Arafa did not compose his interpretation himself, but rather his students compiled it through what they transmitted from him during his teaching period at the Zaytouna Mosque for 50 years, and he concluded it several times. It was reported from Dr. Saad Churab that Ibn Arafa used to complete his interpretation between one year and two years, so that each time the students would add to it new additions that the Imam pointed out, enriching the questions that his new students were asking, and he would encourage the students to do so. This means that the interpretation underwent several reforms until it reached us through his students, especially Al Oubbi

Was the text modified before the writing or incising process?

– Physical preparation

Notes: 10771 و 10770 و 10110 المكتبة الوطنية التونسية رقم 10771 و 10770 و 10110
برواية تلميذه أبو عبد الله محمد بن خلفه بن عمر الوشتاني الأبي مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2028 و 2002 برواية تلميذه السلاوي مخطوط المكتبة العاقبة للجزائر رقم 1007، برواية تلميذه السبيلي إضافة إلى مخطوط القاهرة رقم 116

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

Tomb
– No

Cemetery
– No

Temple
– No

Shrine
– No

Altar
– No

Devotional marker
– No

Cenotaph
– No

Church
– No

- ↳ Mosque
 - Yes
- ↳ Synagogue
 - No
- ↳ Triumphal Arch
 - No
- ↳ Monument
 - No
- ↳ Mass Gathering Point
 - No
- ↳ Cave(s)
 - No
- ↳ Hilltops
 - No
- ↳ Other natural sanctuaries
 - No
- ↳ Boundary markers or lines
 - No
- ↳ Domestic contexts
 - No
- ↳ Library/archive
 - No
- Notes: 10770 مخطوط المكتبة الوطنية بتونس برواية تلميذه أبو عبد الله محمد بن خلفه بن عمر الوشحاتي الأبي رقم 10770 و مخطوط الخزائن العامة بالرباط رقم 2028 و 2002 برواية تلميذه السلاوي مخطوط المكتبة العامة للجزائر رقم 1007 برواية تلميذه النسيلي إضافة إلى مخطوط القاهرة رقم 11 كما توجد طبعات مختلفة لتفسير ابن عرفة منها : طبعة دار النشر بمركز البحوث بكلية الزيتونة في تونس ، 1986 طبع دار الكتب العلميّة بيروت ، لبنان ، 2008 تحقيق جلال الشبّوطي طبعة دار ابن حزم ، بيروت 5 مجلّدات
- ↳ Specify
 - Specify: مخطوطات في خزائن المكتبات الوطنية والمكتبات العموميّة و المكتبات الخاصّة

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– No

Notes: لم يكن الثمن لأغراض سياسيّة لأنّ ابن عرفة لم يكتب تفسيره بنفسه بل جمعه تلاميذه . لكن بالرجوع للمصادر التاريخيّة نجد أنّ الأمير الحفصي أبو الغّاس هو الذي ولى ابن عرفة الافتاء الأكبر للسلطنة وخلال هذه المدّة تقريبا 30 سنة إلى أن توفّي كان ابن عرفة يدرّس التفسير في جامع الزيتونة و المدرسة التوفيقيّة فيمكن أن نرجّح أنّ الأمير الحفصي هو من شجّعه على ذلك

Is the text considered official religious scripture?

– No

Written in distinctly religious/sacred language?

أن يخرج الرجل بأهله إلى مثل السواحل، ولا يذهب بهم إلى دار الحرب في الغزو، إلا أن يكون في عسكر عظيم لا يخاف عليهم لِقَاتِهِمْ*]. ويُن في تفسيره كيفية صلاة المجاهدين بالحذر وهو أن تصلي صفوف من المجاهدين وتبقى صفوف أخرى لحراستهم وهو ما بيّنه في الباب 102، ج 2، ص 50 إن قلت: لم أمر الطائفة الثانية بأخذ الحذر والأسلحة، وأمر الطائفة الأولى بأخذ الأسلحة فقط؛ لأن الطائفة الأولى تنصرف إلى الصلاة والعدو عاقل عنها غير عالم بإشغالها عنه، فأمرُوا بأخذ السلاح فقط لكن يلتزموا الخشوع المأمور به في كل صلاة إذ لا يصح تركه إلا لمعارض ولا معارض، والطائفة الثانية ما تصلي حتى يكون العدو عرف أنهم اشتغلوا عنه بالصلاة فأمرُوا بأخذ الحذر مع الأسلحة، ابن عرفة فإن قلت: الأمر بأخذ الحذر يستلزم الأمر بأخذ الأسلحة فهلا استغنى عنه به، فلم قال: (وَأَسْلِحْتَهُمْ)، فالجواب: إن جهاد العدو يستلزم ويستدعي أمرين كف أداءه لثلاث يغلب وقتاله ليغلب فأمرُوا بأخذ الحذر على أنفسهم، فكف إذابته خوف أن يتغلبهم فيغلبهم، ثم بأن يشتغلوا به ويتسلحون له لكي يغلبوه فهما مقدمتان نتيجتهما واحدة وهي النصر على العدو بأن يتصدوا عليهم به وامتناعهم منه، فلا يغلبهم. قال الرمخشري: في أخذ الحذر معنوي، وأخذ الأسلحة حسي فكيف صح إطلاق الأخذ عليهما معا واقترانها فيه، ثم أجاب بأنه لازم له

- Is proselytizing encouraged by the text for religious professionals?
 - Yes
- Is proselytizing encouraged by the text for all adherents?
 - Yes
- Is missionary work encouraged by the text for religious professionals?
 - Yes
- Is missionary work encouraged by the text for all adherents?
 - Yes
- Are there specific rewards for proselytizing according to the text?
 - Yes
- Are rewards for proselytizing promised by the text for religious professionals?
 - Yes

Notes: يجعل ابن عرفة الجهاد فرض عين أكثر منه فرض كفاية وما تعلق به من أجر في الدنيا كالغنائم وأجر أكبر في الآخرة خاصة إذا استشهد في سبيل الله فيقول في الباب 216، ج 1، ص 259 قال ابن عرفة: لفظ الكتب دليل على تأكيد وجوب القتال. والكتب إما حكم الله أو في اللوح المحفوظ أو في القرآن. والجهاد هنا (فيل فرض عين) وقيل فرض كفاية. قال ابن عرفة: الظاهر أنه فرض (عين) لأننا إذا تشكنا في شيء فيحمل على الأكثر. وفرض العين في التكاليف أكثر من فرض الكفاية. (فيل له: في غير هذا، وأما هنا فلا؟ فقال: هذا محل النزاع، وكان بعضهم يقول: إنه فرض عين في كفاية) فواجب على (جميع) الناس حضور القتال. ويكفي فيه قتال البعض، والحضور فرض عين (والقتال فرض) كفاية كالصلاة في الدار المعصوبة فإنها فرض في حرام. قال ابن عرفة: وإذا قلنا: إن خطاب المواجهة بعم ولا يخص، فنقول: الأمر للحاضر والغائب وغلب فيه (المخاطب). والأمر للحاضرين ويتناول الغائب (بالقياس) عليه من باب (لا فارق).
- Are rewards for proselytizing promised by the text for all adherents?
 - Yes
- Are rewards for missionary work promised by the text for religious professionals?
 - Yes
- Are rewards for missionary work promised by the text for all adherents?
 - No

Notes: أقول جيداً نعم
- Is proselytizing by coercion acceptable according to the text?
 - No
- Is textual justification for proselytizing part of the norm in the religious group?
 - Yes
- Is normative proselytizing located in a specific time?
 - No
- Is normative proselytizing located in a specific place?
 - No
- Is normative proselytizing directed toward a specific audience?
 - No

↳ Is the text silent on matters of proselytization?

— No

↳ Is proselytizing forbidden or restricted by the text?

— Yes

↳ Does proselytization take replacement regardless of sanctions on such activities by the text?

— No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

— Yes

Notes: يعتبر ابن عرفة من المجددين في بلاد المغرب فقد أثر عنه قوله " إن الجمود على التصّ من غير التفات لى أحوال الناس وعوائدها وتنوعات الأزمان ضلال في إضلال " وقد نسب هذا القول لابن عرفة مؤلف موريتاني متأخر هو عبد الله محمد المامي البخاري الشنيطي (ت 1282 - 1865) في كتابه "البادية " ولم نجد هذه الجملة في كتب ابن عرفة وهذا ما أورده سعد غراب في كتابه ابن عرفة والمنزع العقلي ، ص 125 . أمّا تفسير ابن عرفة فقد كان جامعاً لمن سبقه من العلماء فاعتمد على تفسير ابن عطية "المحرّر الوجيز " وتفسير القرطبي و ابن عربي والطبري و"تفسير الهداية "لمكي ابن طالب و"تفسير التحصيل" للمهدوي وهي كلّها تنتمي للتفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالقرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين كما يورد آراء الفقهاء والمتكلمين . غير أنّ إضافة ابن عرفة تظهر في اعتماده المصادر المالكيّة القيروانيّة في الفقه لاستخراج الأحكام كمدوّنة الامام سحنون ابن سعيد القيرواني وتهذيب المدوّنة للبرادعي وكان يعرضه على طلبته من حفظه ويعلّق ويرجّح الاستدلالات . أمّا طرافه ابن عرفة فتبرز في احالته على شواغل عصره ومشاكل الناس التي كان يعرضها التلاميذ في جلسات ختم القرآن الكريم كاستئله للامام ممّا يعايشونه من مشاغل مجتمعهم كالعلاقات الزوجيّة والميراث وحقوق الأبناء ممّا يدخل في باب التربية وتركيب النفوس ومن هذا الوجه يمكن الاعتماد هذا التفسير كوثيقة عن واقع التونسيين في الثامن في صلب الدولة الحفصيّة وهي يتهدّها الغزو الصليبي

Is the text in question employed in ritual practice?

— No

Is there material significance to the text?

— No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

— No

Are there multiple versions of the text?

— Yes

Notes: لم يكتب ابن عرفة بنفسه تفسيره بل نقله ثلاث من تلاميذه وهم 1 - رواية الأثوفيه نسخ عديدة بالمكتبة الوطنيّة رقم 10110 و 10770 و 10771 و 2 21629 - رواية ابي العباس البسيلي (ت 830) وتوجد نسخ في تونس في المكتبة الوطنيّة رقم 10972 ، وفي المكتبة العاقبة بالجزائر برقم 1007، وفي المغرب بالخرانة العاقبة رقم 2038 و 6112118 واختصره البسيلي في التقييد الكبير والتقييد الصّغير وتوجد نسختان بالمغرب . 3 - رواية ابو القاسم الشريف الادريسي السلاوي ولا يعرف عنه شيء إلا ما ذكره التنيكتي عند ترجمته للسلاوي فقال هو من أكابر تلاميذ ابن عرفة ومن تقييده تفسيره ابن عرفة في مجلدين ولا يعرف مكان وجودهما

Reference: p.94. غراب ، سعد. ابن عرفة والمنزع العقلي. تونس: الدار التونسيّة للتشر ، 1993

↳ Are multiple versions viewed as proper?

— No

↳ Is there debate about which version is proper?

— Yes

Notes: وصلت كثير من النسخ ولكن بمقارنتها وجد فيها كثير من الاضطراب بسبب كونها قيّدت غير التنيين من تلاميذ ابن عرفة وكثيرا ما نسبت هذه التقييدات لابن عرفة وقد عثر المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور عن هذه الفوضى ولمّح الى عناصر المشكلة فقال وتوجد في الخزائن المغربيّة والشرقيّة نسخ من تفسير ابن عرفة يختلف المؤرّخون لها في الفهارس في نسبتها الى مؤلفيها الثلاثة: الأبي و البسيلي و السلاوي . غير أن هذه النسخة للسلاوي غير موجودة ويرجّح سعد الغراب وجودها عند بعض علماء سلا بالمغرب

↳ Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

— Yes

Notes: قام الدكتور سعد غراب بالمقارنة بين النسخ الموجودة بالمكتبة الوطنيّة بتونس وعلى 8 نسخ جمّعت بالمكتبة الوطنيّة بتونس وبمقارنتها بالنسخة من القاهرة ونسخة من الجزائر . ويفرّ سعد غراب أنّ بين هذه النسخ اختلافات كبيرة في التقييد بين التلاميذ بسبب تفاوتهم في نقلها فبعضهم نقل في بداية عهد ابن عرفة بالتفسير وبعضهم قيّده في آخر حياة ابن عرفة . وبعض النسخ فقدت . ولذلك ينصح

سعد غراب أن نقول بدل تفسير ابن عرفة فنقول رواية فلان لتفسير ابن عر

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: قام الدكتور سعد غراب بالمقارنة بين النسخ الموجودة بالمكتبة الوطنية بتونس وعلى 8 نسخ جمّعت بالخرابة العامة بالرباط ونسختين بالخرابة الملكة بالرباط ونسخة من القاهرة ونسخة من الجزائر. وبقّر سعد غراب أنّ بين هذه النسخ اختلافات كبيرة في التقييد بين التلاميذ بسبب تفاوتهم في نقلها فبعضهم نقل في بداية عهد ابن عرفة بالتفسير وبعضهم قدّه في آخر حياة ابن عرفة.. وبعض النسخ فقدت. ولذلك ينصح سعد غراب أن نقول بدل تفسير ابن عرفة فنقول رواية فلان لتفسير ابن عرفة

↳ Content of text?

– Yes

↳ Ritual purpose of text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

Notes: تفسير ابن عرفة هو تفسير مجرّد للقرآن الكريم كان يلقبه ابن عرفة في دروسه ناعا وقد ذكرت المصادر التاريخية أنّه كان يكمل ختمه القرآن بين السنة والسنتين وهذا يعني أننا أمام تقييدات عديدة لتفسير ابن عرفة لتفسير القرآن باختلاف تلاميذه

↳ Is there a sense of canonization?

– No

↳ Is the text part of a series of volumes?

– Yes

Notes: طبع تفسير ابن عرفة طبعة كاملة عن مطبعة دار الكتب العلميّة في 4 مجلّدات وعن مطبعة دار ابن حزم في 5 مجلّدات

↳ How are the volumes ordered?

– Specify: المجلّدات تتبع ترتيب السور القرآنيّة من سورة الفاتحة إلى سورة التّاس

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

↳ Behavioral literature?

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: تفسير آيات القرآن واستخراج الأحكام وحلّ المشكلات الفقهيّة الحيائيّة التي يطرحها الطلبة في جلسات دروس التفسير

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Other [specify]: Liste rituelle- Vocabulaire

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Does the text express a formal legal code?

– Yes

↳ Are there formal institutions merged with the state or polity of the religious group?

– Yes

Notes: اضافة الى أنّ ابن عرفة كان مفسّرا كان يدرّس التفسير في المدارس القرنيّة التابعة للدولة الحفصيّة سواء في جامع الزيتونة أو في المدرسة التوفيق أو التوفيقية التابعة لجامع الهوا بالمدينة تونس كما أنّ الأمير ابو العباس

المتموكل على الله الثالث قد ستماه مفتي أكبر السلطنة وهذا مايجعل تفسير ابن عرفة مدعوما سياسيًا

↳ Is there an institutionalized police force whose behavior is dictated by the legal code?
– Yes

↳ Is there an institutionalized judicial system whose behavior is dictated by the legal code?
– Yes

↳ Does the text in question specify institutionalized punishment?
– Yes

↳ Execution?
– Yes

↳ Exile?
– Yes

↳ Corporal punishments?
– Yes

↳ Ostracism?
– No

↳ Seizure of property?
– I don't know

↳ Are there any established institutionalized rewards specified in the text?
– No

Formulating a specifically religious calendar?

– Yes

↳ What is the arrangement of the calendar? [Select all that apply]
– Lunar?

↳ Does the calendar specifically dictate acceptable times for certain activities?
– Yes

↳ Planting?
– No

↳ Water management? (such as opening or closing dams/dykes)
– No

↳ Harvest?
– No

↳ Naming ceremonies (for toddlers)?
– No

↳ "First haircuts" (pre-teen)
– No

↳ Ceremonies marking puberty/entry into adulthood?
– No

↳ Marriage?

– No

↳ House construction (often a metaphor for marriage)?

– No

↳ Divorce?

– No

↳ Warfare?

– No

↳ Funerary services?

– No

↳ Trade/commerce?

– No

↳ Festivals?

– No

↳ Pilgrimages?

– Yes

Notes: Le Hajj est obligatoire pour un musulman adulte et sain d'esprit, et c'est l'une des conditions de l'obligation, et c'est ce que répète Ibn Arafat en expliquant les dispositions de l'obligation du Hajj. Ibn Arafat a dit : L'alif et le lam de le gage de la Maison est soit une alliance antérieure dans le temps, soit une alliance connue par son contexte, et elle est dite interdite soit à cause du caractère sacré de son constructeur, soit de sa vénération, soit parce qu'elle se trouve dans la Mosquée Sacrée, même bien que la Mosquée Sacrée ait été appelée sanctuaire à cause de cela. Il a dit : La vénération de la Maison ici est le résultat de l'intention du pèlerin, et il a dit dans le hadith : La plupart du « Hajj est Arafat », et ce verset impliquait que sa majorité est la Maison Sacrée. Il a répondu de deux manières et avec deux considérations :
Connaissant la majorité du Hajj d'une part, il a un moment précis qui est manqué lorsqu'il passe, et la majeure partie de la Maison est pour le bien de toujours le faire en circumambulation, [et parce que quiconque tombe malade pendant le Hajj le reporte jusqu'à ce qu'il se rétablisse], et parce qu'il a l'intention d'accomplir le Hajj et la Omra, il a donc deux actes d'adoration autres qu'Arafat. Dieu Tout-Puissant dit : (Ils recherchent la générosité et la satisfaction de leur Seigneur).

↳ How strict are the stipulations regarding pilgrimage?

– obligatory for some

Notes: ذكر الحج في تفسير ابن عرفة مرات عديدة وذلك لأن تفسيره هو اجابة عن الأسئلة التي كان يطرحها طلبته من عاقبة الناس وقد يتكرر السؤال نفسه فيجب الشيخ بطرق مختلفة لأن تفسير ابن عرفة قيده أي كتبه تلاميذه في فترات مختلفة من تدريسه بمدرسة التوفيق بجامع الهواء أو جامع الزيتونة من ذلك ما ذكره من حكم الحج وكونه واجب وكيفية وهل يجب على النساء في الباب 98 طنالجزء 1، طص 387 تفسيراً لقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رقت ولا فيشوق ولا جدال في الحج وما تعلقوا من خير يقلقه الله وترؤدوا قاراً خير الراد الثقوى وأثون تأولي الألتاب (197) حكى ابن العربي قولاً في المذهب بوجوب الحج وتكرره وجوبه، بعد خمس سنين، الزمخشري: وروي "حجوا حجا قبل أن لا تحجوا"، قيل: أن يمنع البر جانبه يعني بسبب إجابة الطريق، وعن ابن مسعود: "حجوا [هَذَا الثَّابِتُ] قُلَّ أَنْ تَثْبُتَ فِي [الْبَارِئَةِ] شَحْرَهُ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا دَابَّةٌ إِلَّا هَلَكْتَ، وهذا لم يقع، وعن عمر لو ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نظروا بعين ولو تمالوا على تركه كلهم لعجلوا بالعقوبة، ولم يؤخروا. ومثله كثير في مجال أحكام فريضة الحج التي يستفسر حولها عاقبة الناس

↳ Is encouraging pilgrimages a primary reason for the existence of the text?

– Yes

Notes: يبدو الحج من الموضوعات المهمة التي كان يطرحها عاقبة الناس على الإمام ابن عرفة باعتبارها أولاً معشراً لكلام الله تعالى وثانياً لأن المفتي الأكبر للديار التونسية في القرن الثامن حيث يجب الناس على مشاكلهم اليومية ومنها أحكام الحج

↳ Are pilgrimages guided by the text associated with particular life events?

– Yes

↳ Birth

– No

Transition to adulthood

– Yes

Notes: الحجى فرض واجب على البالغ العاقل المسلم وهي من شروط التكليف وهذا ما يتكزّر عند ابن عرفة في بيان أحكام وجوب الحج فقال ابن عرفة: الألف واللام للعهد للبيت هو إما عهد سابق في الزمن، أو عهد معلوم بالسباق، وسميت حراماً إما لحرمة بانها، أو تعظيمه إياها، وإما لأنها في الحرم مع أن الحرم إنما سمي حرماً لأجلها. قال: وعظم البيت هنا محصل قصد الحاج، وقال في الحديث: معظم "الحج عرفة" وهذه الآية اقتضت أن معظمه البيت الحرام، فأجاب بوجهين واعتبارين: معرفة معظم الحج من ناحية أن له زمناً معنياً يفوت بفواته، والبيت معظمه لأجل الطواف به دائماً، ولأجل أن من مرض في الحج يؤجله إلى أن يبرأ¹، ولأجل أنه يقصد في الحج والعمرة، فله عبادتان بخلاف عرفة. قوله (تعالى): (يَتَّبِعُونَ فُضُلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ

– No

Other

– Other [specify]: 98 ج 1 ، [specify] : 387 "أَنْ وَحَىٰ ابْنُ الْعَرَبِيِّ قَوْلًا فِي الْمَذْهَبِ بِوَجوبِ الْحَجِّ وَتَكَرُّرِ وَجوبِهِ، بَعْدَ حَمْسِ سِنِينَ، الزَّمَخْشَرِيُّ: وَرَوَى "حَجُّوا حَجًّا قَبْلَ أَنْ لَا تَحْجُوا"، قِيلَ: أَنْ يَمْنَعَ الْبِرَّ جَانِبَهُ بِعَنَى سَبَبِ إِخَافَةِ الطَّرِيقِ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: "حُجُّوا [هَذَا الْبَيْتَ] قَبْلَ أَنْ تَتَّهَتْ فِي [الْبِتَابَةِ] شَجَرَةً لَا تَأْكُلُ مِنْهَا دَابَّةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، وَهَذَا لَمْ يَفْعَلْ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ النَّاسَ الْحَجَّ عَامًا وَاحِدًا مَا نَظَرُوا بِعَيْنٍ وَوَلَوْ تَمَالَوْا عَلَىٰ تَرْكِهِ كَلِمَةً لَعَجَلُوا بِالْعُقُوبَةِ، وَلَمْ يُؤَخَّرُوا

Does pigirimage guided by this text involve/follow major routes/roads?

– No

Is the pilgrimage conducted by walking or by other means?

– Yes

Notes: السفر للحج يكون عبر وسائل النقل المتاحة في كل عصر فقديمًا كان يتم عبر الأواب كالأبل أو الحمير أو الفرس أو سيرًا على الأقدام واليوم ينتقل المسلمون للحج عبر الطائرات أو الحافلة أو السيارات أو القطار

Feasting?

– No

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

Notes: يمتزّ ابن عرفة بين النفس والروح المغايران للبدن وهو يطرح مذهب المتكلمين وإن كان يعتمد منزعاً عقلياً في تأويل بعض الآيات فهو يوافق كثيراً مذهب الأشاعرة في مباحث المقدمات والالهيات والثبوتات والسمعيات والأحكام وهذا ما أكدّه كثير من الباحثين من خلال دراسة كتابه المختصر الكلامي . غير أنّ أحد الباحثين المعاصرين وهو هشام داود من جامعة الجزائر 1 أثبت في رسالة ماجستير بعنوان الآراء الكلامية لابن عرفة من خلال تفسيره أنّه " أشعري المذهب كما ثبت أنّه جرى على منهج التراتبي في عرض المسائل الكلامية وهي مرحلة الاختلاط بين الفلسفة والكلام متوجاً المرحلة المدرسية التي تأكدت مع السنوسي بعده في القرن 9 وابن عرفة بهذا يمثل مرحلة تقاطع بين الفترتين أنظر ماجستير هشام داود : الآراء الكلامية لابن عرفة السنوسي من خلال تفسيره ، ص 266 - 267

Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

– Yes

Notes: يمتزّ ابن عرفة في مراتب العقل فيقول في الباير ، ج 1 ، ص 348 "ابن عرفة: بل نقول: إنه تقسيم غير مستوفى مطلقاً، والأقسام ثلاثة: منها ما نص في معناه ولا يصح صرفه عنه بوجه، ومنها الظاهر والمحتمل، فالمحكم هو النص الذي لا احتمال فيه، والمتشابه هي الألفاظ المحتملة التي تحتاج في ردها إلى الصواب لدليل عقلي وسمعي، وبغض ما هو ظاهر في معناه. قوله تعالى: (فَأَقْصَىٰ الْبَيْتَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْثُ). دليل على العقل في القلب. قال الطيبي في كتابه المسمى بالبيان في علم البيان: إن هذا من باب الجمع والتقسيم فقوله تعالى: (مِثَّةً آيَاتٍ مُّخْتَفَاتٍ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ)، جمع، ثم عقبه بقوله تعالى: (فَأَقْصَىٰ الْبَيْتَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْثُ)، ويقول تعالى: (وَالرَّاسِخُونَ) فهذا تقسيم وتفرقة كأنه يقول، وأما الراسخون في العلم، ابن عرفة: وأهل السنة يتبعون المتشابه له لفظ ظاهر، فأهل السنة يتبعونه قصد الصرفة إلى معناه من الصواب والمنتدعة يتبعون ظاهر لفظه، فإن قلت: عمر بن عبد العزيز، وأنظاره من المتشفيين الصلحاء، إنما اتبعوه ابتغاء للطاعة والثواب، فهل يكون هذا كلام الصبرورة، أي اتبعوه ليهتدوا فصولاً، قلت: أحكام القرآن على قسمين

Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

Notes: ذكر ابن عرفة في الباب 19 ، ج 2 ، ص ان الروح مغايرة للبدن 280 قال ابن عطية: سميت جنة المأوى؛ لأن أرواح المؤمنين تأتي إليها إلى قناديل معلقة تحت ساق العرش، والعرش سقف الجنة، ولعلها تأتي إليها في الدنيا؛ لأن الشهد تنم روحه وجسده كما بيّن في الباب 4 ، ج 2 ، 334 . تفسيراً لقوله تعالى: (إِنَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ... (4)) عودة الروح للجسد يوم الحساب للجزاء أو العقاب يحتمل أن يرد بالرجوع ما ذكره في الروح من أنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء حتى توقف بين يدي الجبار، جل وعلا ثم ترجع روح المؤمن إلى الموضع الذي فيه جسده، وترجع روح الكافر إلى سجين، ويحتمل ما ذكره المفسرون. قوله تعالى: (وَعَدَّ اللَّهُ حُجًّا). معناه لأنه صدق ولا يلزم عليه مذهب المعتزلة في (أن الله تعالى لم يخلق الشر ولا أراده. قوله تعالى: (إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

↳ Other spirit-body relationship?

– Yes

Notes: " ذكر ابن عرفة تفسيره لحادثة صلب المسيح هل كان جسده أم روحه فقال في الباب 27، ج 4، ص 169 فقال " قال مالك: كان عيسى عليه السلام يقول: يا ابن التلّابين [مصت] التلّانين فما تنتظر، قال: فمات وهو ابن ثلاث وثلاثون سنة، ابن رشد: هذا مشكل مع قوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّوهُ وَلَٰكِنْ سُبُّهُ لَهٗمْ)، وقوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا 157) بَلْ رَقَعَةً لِّلَّهِ الْيَوْمَ)، قال: لكن يحتمل أن يكون لم يمض، [عندما رفع إلى السماء]، ونسب إليه الموت باعتبار رفعه من الأرض، ويحتمل أنه مات حقيقة، ورفع روحه

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?

– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: العقل ملكة كرم بها الله تعالى الانسان على بقية الكائنات

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

Notes: ان ابن عرفة يعدّ من المتكلمين فهو عالم بهذا العلم وله كتاب مهمّ هو المختصر الكلامي وقد أثرت معرفته هذه بالكلام في تفسيره اذ ان " نظر المتكلم في التفسير يختلف عن غيره لذلك يورد ابن عرفة الاشكالات بين الاستنباطات والتزود عن المتكلمين من الاهل السنة والمعتزلة والاشاعرة ولا يهتم كثيرا باسباب التزول ومعرفة اوجه القراءات كالمطيري مثلا فقد كان محددا يربح بين الآراء

↳ Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: يتم بيان النقاشات من خلال ايراد ابن عرفة لمواقف الفرق السنة والمعتزلة والاشاعرة من المسألة التي طرحها تلاميذه او حتّم على طرحها فينقدها ويرجح أصحّها دون ان يميل لأراء اصحاب مذهبه فهناك مثلا اختلافات بينه وبين المنتهين للمذهب الأشعري كالترازي وامام الحرمين الجويني وهذ دليل على جدّة ابن عرفة وأنه يرفض التقليد

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

Notes: هذه الاختلافات تنبع من طبيعة منهجهم في التفسير أو التأويل العقلي

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Notes: ابن عرفة يورد كلّ ما يتعلّق باختلافات المسلمين الكلاميّة في الالهيات وطبيعة الانسان والحرّة والجبر والانباء والمعجزات ويمكن الاشارة هنا إلى أهميّة الاطلاع على ماجستير قيّمة للطالب هاشم داود حيث استخرج أهمّ الموضوعات الكلاميّة في تفسير ابن عرفة في 2017 كصفات الله والتجسين والتفويض والامان والكفر والحساب والمعاد وروية الله و الخلق والرزق والجواهر والأعراض أنظر ماجستير هشام داود "الآراء الكلاميّة لابن عرفة التونسي جامعة الجزائر 1 ص 292-293،

↳ What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: المذهب الكلامي السائد في افرقيّة في عهد الدولة الحفصيّة هو المذهب الأشعري ضمن المدرسة المالكيّة الفيروايّة التي انطلقت بعلي بن زياد (ت 183 - 799) ، وأسد بن فرات (ت 386 - 996) و الفايصي (ت 403 1012 وكذلك كان ابن عرفة يحاج اصحاب مذهب المعتزلة لتشتيهم بالعقل دون النصّ وعلى النقيض قاوم الفكر الظاهري

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

Notes: الدار الآخرة هي تعبير قرآني يدلّ على يوم الآخرة وهو من الأمور الغيبية وركن من أركان الإيمان وكأنها المكان الذي سيصنّف كلّ العصاة والكافرين وبها لها الدار الدنيا أي عالم الحياة أو العالم المشهود ونجد توضيحا لابن عرفة عن هذه الدار في الباب 31، ج 3، ص 18 في قوله "قوله تعالى: (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ). وقال في الفريق الآخر (قَلِيلٌ مِّنْهُمُ الْمُتَكَبِّرِينَ)، ولم يقل دار المتكبرين، فأجاب ابن عرفة: بأن منوى هي الإقامة والإقامة مطلقة بصدق بأقل الأزمنة كقوله: ولقد كان في قول [...] بل إذ ليس فيها مال. ولذلك قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا كُفِّرُوا عَنْهُمْ أَسْفَلًا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّوَدَّعِينَ) وقد عثر ابن عرفة على اليوم الآخر بالمعاد تفسيراً لقوله تعالى لسورة الزمر " وما قدروا الله حقّ قدره فقال في الجزء 3، ص 381 " وقد أخرج الرسول بوقوع المعاد الدار الآخرة، وهو حاصل بالدليل السمعي، ونسب الطي للسموات دون الأرض لعظمتها، فكبر حجمها بالنسبة إلى الأرض: فليس وجوب المعاد مستفاد بالدليل العقلي إلا عند المعتزلة القائلين بالتجسين والتفويض

- ↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?
 - Yes
- ↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?
 - Yes
- ↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?
 - Yes
- ↳ Afterlife in "other" space?
 - Yes
- ↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?
 - Yes
 - Notes: يورد ابن عرفة تساؤلًا عن موعد الآخرة وهل هو واجب بالدليل السمعي أم العقلي فقال هو واجب بالدليل السمعي خلافًا للمعتزلة هو جائز عقلاً فيقول في الباب 201 ج 1 ، ص 247 قال ابن عطية: قيل لعلي كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ فقال (كما يرزقهم في يوم). قل ابن عرفة: كما يفهم أن العرض لا يبقى زمنين والقدرة صالحة إلى الإمداد بعرض آخر فكذلك القدرة صالحة (لأن) يخلق لله في نفس كل واحد الإخبار بما له وما عليه (فيخبرون) بذلك في زمن واحد. وهذا أمر خارق للعادة ولا يمكن قياسه على المشاهد
- ↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?
 - Yes
 - ↳ What are the historically mainstream positions in the debate?
 - Specify: موقف الأشاعرة في وجوب المعاد أي اليوم الآخر بطريق السمع والعقل وقد بين الشهرستاني في الملل والنحل هذه الاختلافات. وقد أشار لها ابن عرفة منها رؤية الله يوم القيامة ومشكلة دخول الجنة هل يكون بالإيمان أم الأعمال
 - Reference: محمد بن عبد الكريم ، الشهرستاني . الملل والنحل. دمشق : مؤسّسة الحلبي ، 1994 ، ج 1 ، ص 42
 - ↳ What are the historically minority positions?
 - Specify: رأي المعتزلة في اثبات أسبقية العقل على النقل الذي ساد في المدرسة المشرفية وهو ما حاول علماء المغرب التصدي له لتدعيم المذهب الأشعري و إبراز قيمة المدرسة المالكية في إفريقية وتونس
- Is belief in reincarnation in this world specified in the text?
 - No
 - Notes: ينكر علماء المسلمين فكرة التناسخ غير أننا نطفر في تفسير ابن عرفة على تعريف للتناسخ في الباب 32 ج 3 ، ص 347 قوله "[ومعنى التناسخ] عند فائليه هو أن الإنسان يموت وترجع روحه في ذات أخرى، فإذا ماتت تلك الذات أجلت أيضاً لذات أخرى، لكن لفظ الإهلاك هنا ما يقتضى أن استدلل به الزمخشري إلا يقول بالتناسخ لا للقول الذي ذكرناه
- Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?
 - Yes
 - ↳ Cremation?
 - No
 - ↳ Mummification?
 - No
 - ↳ Interment?
 - No
 - ↳ Cannibalism?
 - No
 - ↳ Exposure to elements (e.g. air drying)?
 - No
 - ↳ Feeding to animals?
 - No

↳ Secondary burial?

– Yes

↳ Re-treatment of corpse?

– No

↳ Are there specific designations for parts of corpses?

– No

↳ Could parts of corpses become transformed into partial bodily relics?

– No

↳ Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Are formal burials present in the text?

– Yes

↳ As cenotaphs?

– No

↳ In cemetery?

– Yes

↳ Family tomb-crypt?

– Yes

Notes: ذكر ابن عرفة في الباب 33، ج 4، ص 69 أنَّ الشيخ عبد العزيز السبلي ودفن رحمه الله بمقبرة خالد أبو إسحاق إبراهيم السبلي

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities)?

– No

↳ Other formal burial type?

– No

↳ Other intensive funerary ritual

– Specify: لم يطرح ابن عرفة هذه المسائل الدقيقة ممَّا يسأل الناس عنه في المساجد ربَّما لأنَّها نهَم المسائل الفقهيَّة التي اوردها في المختصر الفقهي أو لأنَّها من المسائل المعلومة من الدَّين بالضرورة

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– Yes

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– No

- ↳ The supreme high god is a sky deity
 - Yes
- ↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)
 - Yes
- ↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)
 - No
- ↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god
 - No
- ↳ The supreme high god is a kin relation to elites
 - No
- ↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites
 - No
- ↳ The supreme high god is unquestionably good
 - Yes
- ↳ Other features of the supreme high god
 - Specify: هو اله متعالى له صفات الكمال الذاتى ومنها أسماء الله الحسنى
- ↳ The supreme high god has knowledge of this world
 - Yes
 - Notes: علمه تعالى محيط بالجزئيات والكلّيات وعلمنا حادث وعلمه قديم وهذا مذهب ابن عرفة
 - ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - No
 - ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - No
 - ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - No
 - ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
 - ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - Yes
 - ↳ Knows basic character (personal essence)
 - Yes
 - ↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
 - ↳ Has other knowledge of this world
 - Yes

- ↳ Has deliberate causal efficacy in the world
 - Yes
 - ↳ Can reward
 - Yes
 - ↳ Can punish
 - Yes
- ↳ Indirect causal efficacy in the world
 - Yes
- ↳ Exhibits positive emotion
 - Yes
- ↳ Exhibits negative emotion
 - Yes
- ↳ Possesses Hunger?
 - Yes
- ↳ Can be hurt?
 - No
- ↳ Can be tricked?
 - No
- ↳ Can be imprisoned?
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
 - No
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature
 - Specify: *اله له كل صفات الكمال*
- ↳ The supreme high god communicates with the living
 - Yes
 - ↳ In waking, everyday life
 - Yes
 - Notes: *ليس تخاطب مباشر وإنما من خلال كلامه تعالى الذي يحتوي على أوامر ونواهي*
 - ↳ In dreams
 - Yes
 - ↳ In trance possession
 - No
 - ↳ Through divination practices
 - No
 - ↳ Only through religious specialists
 - No
 - ↳ Only through monarch
 - No

↳ Other form of communication with living

– Yes

Notes: كَرَّ ابْنُ عَرَفَةَ وَجْهَهُ كَثِيرَةً لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ كَالِاسْتِغْفَارِ وَالْحَمْدِ وَخَاصَّةً الدُّعَاءَ إِجَابَةَ اللَّهِ: الدُّعَاءُ فِي الْبَابِ 186، ج 1، ص 225 تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَادَتُهُمْ يَجِيبُونَ بِأَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ دُعَاءُ بَنِيهِ وَعَزِيمَةٌ، وَالدَّاعِي مَسْتَجْمِعٌ لَشَرَايِطِهِ، وَدُعَاءٌ دُونَ ذَلِكَ، فَأَفَادَ قَوْلَهُ «إِذَا دَعَانِ» إِجَابَةَ الدَّاعِي بَنِيهِ وَحُضُورَهُ. وَذَكَرُوا أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى أَقْسَامٍ فَالْمَسْتَجِيبُ عَقْلًا وَالْمَحْرَمُ لَا يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ بِتَحْصِيلِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْخَاصِلِ، وَكَذَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَعْدُوا إِلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُعْتَدِينَ) أَيِ الْمُعْتَدِي فِي الدُّعَاءِ بِالْمَسْتَجِيبِ عَقْلًا كَالدُّعَاءِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ النَقِيبِيِّينَ وَأَمَّا الْمَحَالُ فِي/ الْعَادَةِ كَالطَّيْرَانِ فِي الْهَوَاءِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ. وَالْمَخْتَارُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الدَّاعِي أَهْلِيَةٌ لِذَلِكَ وَقَابِلِيَةٌ لَهُ جَازَ لَهُ الدُّعَاءُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ كَدُعَاءِ شَيْخِ ابْنِ ثَمَانِينَ سَنَةً أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَالِمًا، وَدُعَاءِ رَجُلٍ مِنْ سَفَلَةِ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ مَلِكًا. قُلْتُ: فِي الْجَامِعِ الثَّلَاثُ مِنَ الْعَتِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَلَّى رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَدْعُ كَثِيرًا فِدَعَاهُ عَرُوهُ بِنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ (أَمَا) كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ. وَاللَّهُ إِنِّي لَأَدْعُو اللَّهَ فِي حَوَائِجِي حَتَّى فِي الْمَلْحِ. قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ رَشْدٍ: الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ فِيهَا الْأَجْرُ الْعَظِيمُ اسْتَجِيبَ أُمَّ لَا، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَهَدُ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا بِإِيمَانٍ صَاحِحٍ وَلَنْ يَضِيعَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثَةٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَذْخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكْفُرَ عَنْهُ» إِلَّا أَنْ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?

– Yes

↳ Can the audience communicate directly to gods through the text?

– No

↳ Can the audience communicate through supernatural intermediaries to the high-god, as a result of the text?

– No

↳ Are there notions of inspiration or inspired knowledge?

– No

↳ Are there rituals required to attain inspired knowledge?

– No

↳ What concepts of inspiration exist? (e.g. clairvoyance, insights, vision of the divine world, awareness of divine omnipresent agency or omnipotence, sigh or vision beyond the five senses).

– Yes

Notes: conscience de l'action divine omniprésente ou de l'omnipotence

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– No

↳ Human spirits can be physically felt

– No

↳ Previously human spirits have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– No

- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - No
- ↳ Know basic character (personal essence)
 - Yes
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - No
- ↳ Have other knowledge of this world
 - Specify: Non
- ↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have memory of life
 - Yes
- ↳ Human spirits exhibit positive emotion
 - No
- ↳ Human spirits exhibit negative emotion
 - No
- ↳ Human spirits communicate with the living
 - No
- Non-human supernatural beings are present
 - Yes
- ↳ Supernatural beings can be seen
 - No
- ↳ Supernatural beings can be physically felt
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - Yes
- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - Yes
- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - No
- ↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

- No
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - No
- ↳ Know basic character (personal essence)
 - No
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - No
- ↳ Have other knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
 - Yes
 - ↳ In waking, everyday life?
 - Field doesn't know
 - ↳ In dreams?
 - Yes
 - ↳ In trance possession?
 - No
 - ↳ Through divination practices?
 - No
 - ↳ Only through religious specialists?
 - No
 - ↳ Only through monarch?
 - No
 - ↳ Other?
 - Specify: التواصل يتم بطرق غير مباشرة لانه تنتمي لعوالم أخرى تتجاوز حدود الزمان والمكان
- ↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
 - Yes
- ↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
 - Yes
- ↳ These supernatural beings possess hunger
 - No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: هي كائنات غيبية غير مرتبة أخبر عنها الله تعالى في القرآن منها الملائكة والشيطان والجن وقد أورد ابن عرفة في الباب 10، ج 2، ص 420 تمييز بين اجسام الجن واجسام الانس فقال "فقال الجن اجسام لطيفة والبراء اللطيف الشفاف يرى ما في باطنه من ظاهره بخلاف الإنس فإن اجسامهم كثيفة فكان العلم بما في قلوبهم أبلغ فلذلك ذكرهم ليدل ذلك على العلم بأسرار الجن من باب آخر

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model?

– Yes

Notes: يشير ابن عرفة مثلا إلى حقيقة الجن هل يشبهون البشر في الأكل والشرب وبالتالي نستنتج أنهم يعيشون في مجموعة في الباب 17، ج 4، ص 307 فقال "الزمخشري: زعم من لا يرى للجن نوابا أن الله تعالى توعد القاسط بالعقاب، وما وعد مسلمهم بالنواب، وكفى بقوله تعالى: (فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) [فذكر سبب] النواب وموجه، والله أعدل من أن يعاقب القاسط، ولا يثبت الراشد، انتهى، وجوب نواب الراشد عنده عقلا، وعندنا نحن شرعا، فإن قلت: ورد في الشرع نواب الطائعين من الإنس ولم يرد نواب الجن؟ قلت: هذه المسألة في أسئلة المازري سنل هل الجن مكلفون بتأبؤن أو لا؟ وأجاب بأنهم مكلفون بالطاعة ومثابون عليها، وكذا قال ابن عطية القضاعي في موازنة الأعمال، ويحتمل أن تكون الآية من حذف التنايل: أي (فَقَرَنَ أَسْمَاءَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) وكانوا منعين في الجنة، (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ .. (15) فَأُولَئِكَ أَسَاءُوا وَأَجْرُمُوا (فَكَانُوا لِحُكْمِهِمْ حَطَلًا). قوله تعالى: (وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ... (16)) فسر بوجهين: إما أن المعنى لو أطاعوا وتمادوا على الطاعة لَأَشَقَّتْهُمُ، أو المراد لو عصوا وتمادوا على طريفة العصيان لَأَشَقَّتْهُمُ، وأعاد ابن عطية الضمير في استقاموا على الإنس، وأعاد الزمخشري على الجن، ورجح الفخر الأول لقوله (لَأَشَقَّتْهُمُ) والجن لا يسبقون، وإنما يتم له ذلك على مذهب من يقول عنهم روحانيون لا يأكلون ولا يشربون، ومذهبا نحن أنهم اجسام، يجوز أكلهم وشربهم، كما ورد في الحديث، فإن قلت: يترجح أن المراد بالاستقامة الطاعة كون الألف واللام في الطريقة للعهد، فالمراد طريق الحق؟ قلت: الطريقتان معهودتان، لقوله (إِلَّا طَرِيقَ حَقِّمُ)، وقال (يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى (طَرِيقِي مُسْتَقِيمُ)،

↳ Organized hierarchically?

– Yes

Notes: ذكر ابن عرفة في الباب 14، ج 4، ص 306 "وفي الآية إبطال لمذهب الحكماء القائلين أن الجن جواهر مفارقة لا متحررة ولا قائمة بالمتحرر"، [فإن الهرب] من عوارض الأجسام؛ إذ هو [انتقال] بسرعة، وذلك عين الحركة

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: هي كائنات مغايرة لوجود الانسان

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Paranormal?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– No

↳ Supernatural being care about taboos

– Yes

↳ Food

– Yes

↳ Sacred space(s)

– Yes

↳ Sacred object(s)

– Yes

↳ Supernatural beings care about other

– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists

– No

↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions

– Yes

Notes: يورد ابن عرفة في الباب 129، ج 1، ص 408 أن الله يمدد البشر بمساعدة الملائكة في قوله "أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشئى لكم بأنكم منصورون، أبو حيان: وقيل: الضمير عائد على النصر، وقيل: على الوعد به. ابن عرفة: والظاهر أنه للوعد: لأن المباشرة مقدمة على المباشرة به، فليس النصر مباشرة بل هو المباشرة به. قوله تعالى: (العزيز الحكيم). ابن عرفة: الذي ينصركم إن شاء بسبب وإمداد، وإن شاء بغير سبب ولا إمداد

↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities

– No

↳ Supernatural beings care about sex

– Yes

↳ Adultery

– Yes

↳ Incest

– Yes

↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].

– No

↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)

– Yes

↳ Does worship/veneration include sex acts/references?

– No

↳ Other sexual practices

– Yes

Notes: كلّ العلاقات الجنسيّة المحرّمة

↳ Supernatural beings care about lying

– Yes

↳ Supernatural beings care about honouring oaths

– Yes

↳ Supernatural beings care about laziness

– Yes

↳ Supernatural beings care about sorcery

– Yes

- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other
 - Specify: تهتم هذه الكائنات بكل ما يصدر عن الانسان فولا كان أو فعلاً أو اعتقاداً لأنها مأمورة من عند الله

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

- ↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?
 - Yes
 - ↳ Done only by high god
 - Yes
 - ↳ Done by many supernatural beings
 - No
 - ↳ Done through impersonal cause-effect principle
 - Yes
 - ↳ Done by other entities or through other means
 - No
 - No
- ↳ Is the reason for supernatural punishment known?
 - Yes
 - ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?
 - No

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– Yes

Notes: العقوبة مقترنة بالأفعال السيئة للإنسان

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– No

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

هذه الكائنات تأتمر بأمر الله تعالى في عقاب الناس إذ هي لا تنفع ولا تضر إلا بأمره وقد ذكر ابن عرفة: Notes: عرفة في الباب 26 ج 4، ص 96 أن "إن الملائكة من أشرف المخلوقات، ومع هذا فلا تعني شفاعتهم شيئاً، إلا بإذن الله، فمفهومها إذن بعضهم ينتفعون، وتعني شفاعتهم، والثابت في نفس الأمر أنه لا يعني شفاعته أحد من الملائكة بوجه فهذا قيل: وكل الملائكة لا تعني شفاعتهم، فهو أبلغ

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

في القصص القرآني عقوبات كثيرة لأقوام كفروا بالله تعالى فعذبهم في الدنيا قبل الآخرة وقد ذكر ابن عرفة: Notes: مثالا لذلك في قوم مسخهم الله فرده خاسئين في الباب 66 ، ج 1 ، ص 126 فقال: قلت: وخرج مسلم في آخر كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عَزَّ وَجَلَّ (لم) يهلك قوماً ويعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» (ذكره في باب ضرب الأجال وقسم الأرزاق، انتهى). وهذا إنذار للموجودين (حين) نزول الآية. أي القوم المتقدمون منكم عوقبوا مع أنهم مؤمنون يعيسى عليه السلام، ومعصيتهم إنما كانت في الفروع، وأنتم كافرين فمعصيتكم أشد وعقوبتكم أشد. وجعل ابن التلمساني شارح المعالم صيغة أفعل هنا للتكوين كما قال ابن عطية. قوله تعالى: {فَجَعَلْنَاهَا ...} ابن عطية: المراد إما جعلنا العقوبة أو المسخ أو الأمة الممسوخة أو القردة أو القرية، وقيل: أو الحيوان وفيه بُعد. قوله تعالى: {لَمَّا يَتَذَكَّرْهَا ...}. ابن عطية: عن السدي قيل: لما قبلها من ذنوب القوم وما بعدها من يذنب بعد ذلك (مثل تلك الذنوب). وقيل: لما بين يديها أي لما قبلها من الأمم، وما خلفها أي لما بعدها من الأمم، لأن (مسختهم) ذكرت في كتب من تقدمهم من الأمم، وعلموا بها فاعتبروا وانجزوا. قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْتِرْكُمْ أَنْ تَذُنُّوا تَقَرَّةً ...} قال ابن عرفة: هذا الأمر (على الوجوب) على تقدير عدم العفو من أولياء القتل لأن ما يتوصل (إلى الواجب) إلا به فهو واجب

↳ Highly emphasized by the religious group?

– Yes

↳ Consists of bad luck?

– Yes

Notes: أورد ابن عرفة في الباب 157، ج 1، ص 434 تفسيراً لقوله تعالى "قوله تعالى: {لِيَتَّخِلَ اللَّهُ لَكُمْ خَيْرَةً} في قلوبهم، قال الزمخشري: معناه أن الله عند اعتقادهم ذلك الأمر الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم وتضييق صدورهم عقوبة

↳ Political failure?

– Yes

↳ Defeat in battle?

– Yes

↳ Crop failure or bad weather?

– Yes

↳ Disaster on journeys?

– Yes

↳ Mild sensory displeasure?

– Yes

Notes: ذكرنا سابقا ما أورده ابن عرفة من العَمِّ والهَمِّ الذي يصيب الناس كعقوبة ل

↳ Extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Sickness or illness?

– Yes

↳ Impaired reproduction?

– Yes

Notes: أشرنا سابقا إلى ما حصل من مسح لبعض الأقوام:

↳ Back luck visited on descendants?

– Yes

↳ Other?

– Specify: كلُّ ما يصيب الانسان من سوء في الدنيا هو عقاب

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– No

Notes: لم يهتمّ ابن عرفة بهذا التّصوُّر الاعْتقادي في بل ركّز على المعاد الذي يعني احياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم إحياءا للحساب والجزاء. غير أنّ ابن عرفة اهتمّ كثيرا بالمشكلات اللاهوتية حول جواز إعادة المعدم. فبينما ذهب الفلاسفة والتّاسخية والحسن البصري وبعض الكرامية إلى المنع من ذلك. ذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه لكنهم اختلفوا في جواز إعادة المعدم هل يكون إعادة دانا ووجودا كما قالت الأشاعرة ومن تمّ ابن عرفة بينما ذهب المعتزلة إلى جوازها عقلا ومن ذلك ما أورده ابن عرفة في الباب 23، ج 3، ص 340 فقال "وأما المعاد فنحن نقول بجوازه من جهة العقل، ووقوعه من جهة السمع، والذي يقاوده التحسين والتقبيح هو عنده واقع عقلا، وفي الآية دليل له؛ لأنه جعل [الخلق] كالدليل على الإعادة، لأنه رتبها عليه وأتى بها بعده، والوحدانية تقرر أن دلالة المعجزة لا تتوقف. قلنا: عند الأكثر، [يدل] على مجرد وجود الصانع، فالوحدانية يصح استفادتها من السمع، قيل: لو أنت الآية على أسلوب واحد، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، فلم عدل عن ذلك مع أن معلوم انصافه بالعبادة، فلا تحتاج إلى أنه يخبر بها؛ أجب: أنه إشارة بـ إلى أنه لم يأمرهم إلا بما فعله هو في خاصة نفسه، ويحتمل أن [يكون في الآية حذف التنازل أي (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم

Is an eschatology present in the text?

– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– Yes

↳ At specified time in future

– Yes

↳ At unspecified time in near future

– Yes

- ↳ At unspecified time in distant future
 - Yes
- ↳ At some other time [specify]
 - No
- ↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end
 - No
- ↳ Divine judgment event
 - Yes
- ↳ Restoration of the world
 - Yes
- ↳ Start of a new temporal cycle
 - Yes
- ↳ Establishment of new political system
 - No
- ↳ Establishment of new religious system
 - No
- ↳ Other form of eschatology?
 - Specify: هو بداية حياة جديدة بنعم بها المّالجون بالجنّة ويعاقب فيها الطّالجون بالعقاب وقد ذكر ابن عرفة الفرق بين الجنّة والنّار في الباب 2، ج 4، ص 275 قوله "قوله تعالى: [الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ... (2)] {الفخر في المحصول: مذهب أهل السنة: أن الموت أمر وجودي، ومذهب المعتزلة: أنه أمر عديمي، والآية حجة لأن الخلق هو الإبراز [من] [العدم إلى الوجود، الآخرون بأن خلق يكون بمعنى قدر، قال الله تعالى (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)، انتهى، إنقول إن العدم الإضافي يتعلق به القدرة"، ابن عطية: وما في الحديث من قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: "[يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَيْسٌ أَمْلُجٌ -رَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاتَّفَقَ فِي تَأْفِي الْحَدِيثِ- فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَسْتَشِيرُونَ وَيَسْأَلُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَيَسْتَشِيرُونَ وَيَسْأَلُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ فَيُقَمَّرُ بِهِ فَيُدْبَخُ]" ، فقال أهل العلم ذلك تمثال كبش يوقع الله العلم الضروري لأهل الدارين، إنه الموت الذي ذاقوه في الدنيا، ويكون ذلك التمثال حاملا للموت انتهى، وهو صحيح خرّجه مسلم، ووجه ما قال: إن الموت صفة معنوية وظاهر الحديث أنه مخصوص فنناول على أن الكيش حامل له في معناه أنه حامل لجوهر متصف بتلك الصفة المعنوية التي هي عرض من الأعراض وهي الموت، لأنه لو كان حاملا للموت لكان ميتا، ابن عطية: والموت والحياة
 - Notes: أنظر ايضا المختصر الكلامي لابن عرفة
- ↳ Will anyone survive the eschaton?
 - Yes
 - ↳ All religious in-group members will survive
 - No
 - ↳ A subset of the religion in-group members will survive
 - Yes
 - Notes: هم من المؤمنين الموحّدين
 - ↳ All members of the sample region will survive
 - No
 - ↳ Everyone in the world will survive the eschaton
 - No
 - ↳ Other survival condition [specify]
 - Specify: Non

Norms & Moral Realism

- Are general social norms prescribed by the text?
 - No

يذكر التّمّن بعض الأعراف المخالفة للمنهج الإلهي في قصص الأمم السّابقة وهذا ما أوجب عقابها في الدنيا أو الآخرة Notes:

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– No

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity
– Yes

↳ Courage (in battle)
– Yes

↳ Courage (generic)
– Yes

↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
– Yes

↳ Mercy/forgiveness/tolerance
– Yes

↳ Generosity/charity
– Yes

↳ Selflessness/selfless giving
– Yes

↳ Righteousness/moral rectitude
– Yes

↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
– Yes

↳ Respectfulness/courtesy
– Yes

↳ Familial obedience/filial piety
– Yes

↳ Fidelity/loyalty
– Yes

↳ Cooperation
– Yes

↳ Independence/creativity/freedom
– Yes

↳ Moderation/frugality
– Yes

↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes

↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes

↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative

– Yes

↳ Strength (physical)

– Yes

↳ Power/status/nobility

– Yes

↳ Humility/modesty

– Yes

↳ Contentment/serenity/equanimity

– Yes

↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness

– Yes

↳ Optimism/hope

– Yes

↳ Gratitude/thankfulness

– Yes

↳ Reverence/awe/wonder

– Yes

↳ Faith/belief/trust/devotion

– Yes

↳ Wisdom/understanding

– Yes

↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– Yes

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– Yes

↳ Other important virtues

– Yes

Notes: كل الصفات الخيرة من الفضائل الأخلاقية أنظر المختصر الفقهي

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– Yes

↳ Monogamy (males)

– Yes

↳ Monogamy (females)

– Yes

Other sexual constraints (males)

– Yes

Other sexual constraints (females)

– Yes

Notes: كَلَّ العَلاقات الجَنسِيَّة غير الشرعِيَّة محرَّمة فقد ذكر الجواب الثاني: قال ابن عرفة: القدرة تعلّق بالممكن لعدم المقدر الموجود كما يفهم (من) معنى قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ مئِنةً جَلْدَةٍ) المراد من حصل منه الزنا (بالفعل)، ومن سيحصل منه الزنا يصدق عليه في الحال أنّه زان (باعتبار) على تقدير (وجوده)، وهذا كما (يقول) المنطقيون: القضية الخارجية والقضية الحقيقية ويجعلون (القضية) الخارجية عامة في الأزمنة الثلاثة مثل كل أسود مجمع للبصر وكل أبيض (مفروق) للبصر. والمراد (به) كل موصوف بالثبوت مطلقاً في الماضي والحال والمستقبل. فإن قلت: (هلا) يلزمكم تخصيصه بالممكن الذي علم الله تعالى أنه يوجد ولا (يصدق) (على) الممكن الذي علم الله أنه لا يوجد؟ قلنا: نعم وصح إطلاق الحدوث عليه لأن الآية خطاب للعوام ولو كان خطاباً للخواص لتناولت الممكن بالإطلاق الذي علم له أنه (لم يوجد) فالمراد: الله قادر على كل شيء موجود لأن الخطاب للعوام. ونظيره الوجهان (المذكوران) في الاستدلال على

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Notes: كتاب ابن عرفة هو تفسير للقرآن الكريم الذي يفرض عدّة أركان في الإسلام منها الصوم فقال في الباب 183 ج 1 ص 218 فقال " ابن عرفة: وهذا التشبيه وإن رجع إلى الأحكام فهو تسلية لنا لأن الإعلام بفرضيته على من مضى بوجوب خفته على النفوس وقبولها إياه، وإن رجع إلى الثواب فهو تنظير نعمة بنعمة، أي: أنعم عليكم بالصوم المحصل للثواب الأخرى، كما أنعم على من قبلكم من أن ثوابكم أعظم. وحذف الفاعل للعلم به وزيادة «من» تنبيه على عموم ذلك في كل أمة من الأمم السالفة إلى حين: نزول هذه الآية. قوله تعالى: (إِنَّمَا مَقْدُودٌ بِ...): زيادة/ (في التسلية) والتخفيف، أي هو أيام فلانل تعدّ عدا. قلت: كما في قوله تعالى (تَزَاهِمَ مَقْدُودٌ) قاله الزمخشري. قوله تعالى: (قَمَنَ كَانِ مِنْكُمْ قَرِيْباً...): ابن عطية: قال قوم: متى صدق على المكلف أنه مريض صح له (الفطر). وقاله ابن سيرين فيمن وجعته أصعبه (فأفطر) وحكاه عنه ابن رشد في مقدماته والجمهور: المراد المرض الذي يشق معه الصوم. قال ابن عرفة: سبب الخلاف ما يحكيه المازري وابن بشير من الاختلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها فظاهر الآية عندي حجة للجمهور لقول الله (قَمَنَ كَانِ مِنْكُمْ قَرِيْباً) ولم يقل: فمن مرض فظاهره، أنه لا يفطر بمطلق المرض بل مرض محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضاً لأن «كان» تقتضي الدوام. قوله تعالى: (أَوْ عَلَى... سَقَرٍ).

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– Yes

Notes: من المحرّمات الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وفيه آيات كثيرة فبشرها ابن عرفة في دروسه في التفسير و قَدِيْهَا تَلَامِيْذُهُ مِنْهَا تَفْسِيْرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ فَحَسْبُكَ اللَّهُ عَزَّ وَتَعَالَى وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَجِيْمٌ (173)

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– Yes

Notes: هي تعتبر من وجوه الانفاق في سبيل الله تعالى لينال الانسان الأجر والثواب

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Notes: العبادات كالصلاة سواء كانت الواجبة أو النوافل أي التطوع

Does the text require physical risk taking?

– No

أقول لا لكن إذا كانت إذا كانت في سبيل الدفاع عن الحقّ أو في سبيل الله تعالى فيجوز المخاطرة ومن ذلك الحرب والقتال

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Notes: يذكر ابن عرفة في الباب 40، ج 3، ص 66* قوله تعالى: {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ... (39)} انظر هل [من*] للتعبير [أو للبيان] الحقيقي، والحكمة وضع الشيء في محله، وهل يشترط كونه أنسب من غيره، وإنما يشترط مناسيته فقط الظاهر الأول. قال الرمخشري: هذا [وسماه حكمة لأنه كلام محكم لا مدخل فيه للفساد بوجه*]، وقال ابن عطية: الإشارة بذلك إلى هذه الآداب التي تضمنتها هذه الآية أي هذه من الأفعال المحكمة التي [تقتضيها] حكمة الله في عبادته وخلقها لهم محاسن [الأخلاق*] والحكمة قوايين المعاني المحكمة، والأفعال الفاصلة. قوله تعالى: {مُلَوِّقًا مَذْجُورًا

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– Yes

↳ What is the average interval of time between performances?

– Hours: 7

Notes: إنّ كُنَّا نتحدّث على فريضة الصَّلوات اليوميّة وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء

Does the text require participation in large-scale rituals?

– Yes

↳ On average, how many participants gather in one location?

– I don't know

Notes: أعداد كبيرة ترتبط بفريضة الحجّ والصلاة في مكّة المكرمة

↳ Interval of time between performances (in hours)

– Hours: 7

↳ Are there orthodoxy checks?

– Yes

↳ Are there orthopraxy checks?

– Yes

Notes: هي المواعيد اليوميّة للصلاة أو صوم شهر رمضان أو موعد الحجّ

↳ Does participation entail synchronic practices?

– Yes

↳ Is there use of intoxicants?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– Yes

Notes: ذكر ابن عرفة مفهوم الأمة في الباب 110، ج 1، ص 391 فقال تفسيراً لقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... (110)} الخطاب للصحة، أو لجميع التّاس المؤمنين، والظاهر الأول: لأن تفصيل الصحابة لأوصاف فيهم ليست في غيرهم إلا أن يكون مما أتى بعدهم فيه تلك الأوصاف فيبلغ هذه المنزلة، أي في الوصف الذي يشارك فيه الصحابي، ولكن يتميز عنه الصحابي بوصف الصحة فهو خير على كل حال. قيل لابن عرفة: إنما المراد أن مجموع هذه الأمة خير من مجموع سائر الأمم تفصل المجموع على المجموع يتناول الصحابة ومن بعدهم، فقال: الصحيح أن المضمرة كلية لا كل، فما المراد إلا تفصيل كل واحد، واحد من هذه الأمة على سائر الأمم المتقدمة، وليس كل واحد من هذه الأمة فيه تلك الأوصاف، فيبقى حملها على الصحابة فقط، وإن كل واحد منهم أفضل من سائر الأمم المتقدمة، قال: ومن لم

↳ Fictive kinship terminology is universal?

– Yes

↳ Fictive kinship terminology is widespread?

– Yes

↳ Fictive kinship terminology employed but uncommon?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A city-state

Notes: هي الدولة الحفصية في عهد الأمير أبو العباس أحمد أبو العباس أحمد المتوكل على الله الثالث و الذي سقى ابن عرفة المقفي الأكبر للسلطنة

Reference: 1988. p.262-261. برنشفيك , روبر . تاريخ افرقيّة في العهد الحفصي. دمشق : دار الغرب الاسلامي .

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Other

Notes: لم يكتب ابن عرفة تفسيره وإنما هي دروس كان يلقيها على طلبته في مدرسة التوفيق بجامع الهواء أو بجامع الزيتونة أكثر من 30 سنة وقد جمعه تلاميذه فقيدوه ولذلك نجد كما قلنا مجموعة من النسخ لهذا المؤلف

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– Other

Notes: لا يوجد لأّن تفسير ابن عرفة يعدّ من أهمّ التفاسير في المدوّنة المالكيّة المغربيّة ذات المذهب الأشعري فهو بكلّ حلقة من حلقات هذه المدرسة التي انطلقت بعلّي بن زياد (ت 183-799) و القاسبي (ت 403-1012) واشتهر بتأليفه في الفقه "المختصر الفقهي " و في علم الكلام والمنطق في كتابه " المختصر الكلامي "

Reference: 2017.1. داود , هشام . ماجستير الآراء الكلاميّة لابن عرفة التونسي من خلال تفسيره. الجزائر : جامعة الجزائر . 18 - 15

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– No

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: يعد تفسير ابن عرفة من التفاسير المعتمدة في المدرسة المالكيّة المغربيّة ولذلك يعتني به كلّ الباحثين في التاريخ الفكري في المغرب الاسلامي وخاصّة المذهب المالكي في الفقه والأشعري في العقيدة

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– No

Does the text make provisions for non-religious education?

– No

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Notes: النصّ هو عبارة على دروس في التفسير ألقاها ابن عرفة في المسجد فهو خاص بالطلبة من العامة والخاصة

Does the text restrict education among religious professionals?

– No

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– Yes

Notes: يبيّن ابن عرفة الفرق بين العلم الظاهر و العلم الباطن وبين علم ابتدائي يحصل بموهبة الانسان وآخر يحصل بتلقّي التعليم فيقول "كون المخاطبون خواص فيكون الأهم التعليم مع أن كلا الأمرين مطلوب. والكتاب هو الكلام المعجز، والحكمة القول غير المعجزة. قوله تعالى: (وَتُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)؛ قيل: إن هذا تكرار، ففصل في أولها ثم (أجمل) ب (ما لم تكونوا تعلمون)؛ شمل الكتاب والحكمة. ومنهم من قال: إنّ العلم قسمان: علم يكون (الإنسان) بحيث لو (شجذ) (فربحته) وفكر فيه لأدرکه من تلقاء نفسه بعقله (وقطيرته)، وعلم لا يمكن للإنسان التوصل إليه من ذاته ولا يقبل أن يتعلمه وحده بعقله بوجه. وهذا هو المراد بقوله (وَتُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)؛ أي ما لم تكونوا قابلين لمعرفة بعقولكم (لما بين شريطة الذكر وهو التعلم. كما يقول في الباب 11، ج 3، ص 183 قوله تعالى: (يُعَيِّرُ عِلْمًا) قال الزمخشري: أراد به العلم الضروري. قوله تعالى: (وَلَا تُهْدَى). فأراد به العلم النظري. وتعقبه ابن عرفة: التكليف من [شروطه] العقل، وقد قال الإمام في الإرشاد: العقل علوم ضرورية، فإذا انتهى عن هذا المجال العلم الضروري سقط التكليف؛ لأنه غير عاقل، فكيف يحصر؟ قال: وإنما يقال: إن العلوم على قسمين: علم ابتدائي، وهو ما استفادته الإنسان من ذات نفسه بفكره وعقله من غير تعليم، كعلم ابن سبأ، والفارابي والشيخ أبي الحسن الأشعري، ومالك رحمهم الله تعالى، وعلم ثان، وهو ما جعل للإنسان بالتعليم من غيره، كعلم ابن القاسم، وأشهب رحمهما الله تعالى الفقه، وعلمنا نحن بأصول الدين، فقوله تعالى: (يُعَيِّرُ عِلْمًا) يريد به العلم الابتدائي. قوله تعالى: (وَلَا تُهْدَى). يريد به العلم المعلم

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– Yes

Notes: يذكر ابن عرفة في تفسيره في الباب 174، ج 1، ص 207 أنه يجب أخذ الأجر على التعلّم وهو بذلك يبيّن تفرّغه لتعليم التفسير وأخذ أجره على ذلك "فيل لابن عرفة: طاهره منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه من كنم ما أنزل الله؟ فقال ابن عرفة: أباح له أخذ الأجرة عليه كما أباح له نمن الماء لأجل الصنفة، (وكما) أباح له أخذ نمن الطعام في الأعوام التي هي مسقة مع أنه يجب عليه إعطاؤه والواجب إنما هو تعليمه وإعطاؤه ما عنده سواء كان بالنمن أو بغيره وليس الواجب عليه بدل ما عنده. بلا نمن وهذه أمور جعلية لا عقلية

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– Yes

↳ Does the text dictate how to control an institutionalized military?

– No

↳ Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

